

ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВАРИОМЕТР

THREE-CHANNEL ELECTROMETRIC VARIOMETER

Любимов Владимир Валерьевич

зав. научно-производственной лабораторией
E-mail: lvy_store@mail.ru

**Институт земного магнетизма, ионосферы
и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова,
Троицк**

Аннотация: Работы по созданию приборов для измерения электрических полей (ЭП) проводились в ИЗМИРАН на протяжении многих лет. В данной работе рассмотрены несколько новых конструкций датчиков ЭП и цифрового трехканального электрометрического вариометра, который позволяет проводить исследования датчиков и измерения в различных погодных условиях.

Ключевые слова: электрическое поле, преобразователь поле-напряжение, электрометрический вариометр, атмосфера, погодные условия.

Lyubimov Vladimir V.

Head of Research and Production Laboratory
E-mail: lvy_store@mail.ru

**Pushkov institute of terrestrial magnetism,
ionosphere and radio wave propagation,
Troitsk**

Abstract: Works on the creation of instruments for measuring electric field (EF) and their application in different conditions and environments has been carried out in IZMIRAN for many years. In this paper, several new constructions of EF sensors and digital three-channel electrometric variometer are described, allowing to carry out research works in various weather conditions.

Keywords: electric field, field-voltage converter, electrometric variometer, atmosphere, weather conditions.

ВВЕДЕНИЕ

Основной недостаток существующих в настоящее время конструкции отечественных и зарубежных приборов, применяемых для исследования электрических полей (ЭП) [1–5] — ограниченные возможности работы их датчиков в сложных погодных условиях, например, при дожде и снегопаде. Кроме того, датчики ЭП в них выполнены в виде ротационных преобразователей (“вертушек”) с механическими приводами разных модификаций и вариантов исполнения. Такие датчики в силу своих конструктивных особенностей ненадежны, нестабильны и имеют ограниченный ресурс, а замена механических движущихся узлов датчиков ЭП приводит к изменению их реальных метрологических характеристик. Нестабильность “нулевого уровня” в процессе продолжительной эксплуатации приборов порождает ряд дополнительных проблем, которые связаны с не-

обходимостью периодической калибровки датчиков. Для установки таких датчиков необходимо, согласно рекомендациям методических указаний [3], выбирать и оборудовать определенные места и измерительные точки (ИТ), свободные от техногенных шумов и помех, где искажения ЭП в приземном слое атмосферы минимальны или постоянны.

Целью работ и исследований, проводимых в ИЗМИРАН на протяжении многих лет, явилось создание конструкции простого и всепогодного датчика и измеряющего ЭП прибора, который мог работать в различных условиях применения и проводить успешно измерения в любой ИТ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ ДАТЧИКОВ

Задача создания выносного датчика (ВД) для прецизионных измерений ЭП состояла в отказе

от использования механически движущихся узлов и частей, упомянутых выше. Был создан высокочувствительный прибор, который должен был измерять значение ЭП и его вариации между двух изолированных друг от друга и разнесенных на определенное расстояние электродов — измерительных пластин (ИП), ни одна из которых не должна быть заземлена, а расстояние между ИП и их площадь можно было варьировать относительно уровня поверхности Земли, в том числе проводить измерения ниже этого уровня, например, в естественных и искусственных углублениях. Таким образом, прибор регистрировал изменение разности потенциалов между двумя изолированными электродами и, по сути, являлся электрометрическим вариометром (ЭВ). Механический узел преобразователя медленно меняющегося сигнала ЭП был заменен на электронную часть, выполненную на основе усили-

Рис. 1. Структурная схема трехканального ЭВ:

E_z — вертикальная составляющая ЭП; $ВД1$ – $ВД3$ — выносные датчики; $ДТ$ — датчик температуры; $БЭ$ — блок электроники; $СУ$ — схема управления; $УС$ — усилитель сигнала; $МП$ — микропроцессор; $АЦП$ — аналого-цифровой преобразователь; $БП$ — блок питания; $СА$ — сетевой адаптер; $ПК$ — персональный компьютер

телей постоянного тока с МДМ (модулятор-демодулятор) преобразованием сигнала. Упрощенная структурная схема такого преобразователя поле-напряжения ЭВ приведена в [7]. В этой схеме качестве датчика ЭП применялись две незаземленные ИП круглой формы из фольгированного стеклотекстолита, образующие плоский конденсатор и размещенные в заземленном корпусе на некотором расстоянии друг от друга. Этот ЭВ был одноканальным [7].

В новой конструкции ВД [6, 7] в отличие от ранее описанной отсутствовали встроенные электронные узлы, а также обеспечивалась защита от плохих погодных условий. Условия эксплуатации: температура воздуха от -50 до $+50$ °С, влажность до 100 %, давление 750 ± 30 мм рт. ст. Динамичес-

кий диапазон измеряемых значений вариации напряженности ЭП от 0 до ± 1500 В/м.

Корпус ВД выполнен в виде плоского цилиндра диаметром 120 и высотой 40 мм, внутри которого смонтированы: МДМ-усилитель, интегратор, полосовой фильтр и DC-DC-преобразователь, а также схема управления калировкой прибора. ИП этого датчика ЭВ представляют собой плоские (секционные) металлические пластины толщиной 1 и диаметром 240 мм, укрепленные на изоляторе из поликарбоната на расстоянии 10 мм друг от друга. На корпусе датчика находятся органы управления, при помощи которых осуществляется включение и калировка.

МДМ-усилитель был выполнен на базе ОУ типа ICL7650, частота МДМ-преобразования —

120...375 Гц. Кабель, соединяющий между собой ВД и блок электроники БЭ, экранирован, длина — 10...25 м. Через него осуществлялась подача питающего напряжения на все схемы ВД, а также передача аналоговых данных в БЭ. Далее, при помощи расположенной в БЭ схемы 4-канального 24-разрядного АЦП на базе микросхемы AD7734 аналоговые данные преобразовывались в цифровую форму и затем по шине RS-232 поступали в регистратор.

Все разработанные датчики ЭП имели разную чувствительность, и для их сравнения между собой была создана многоканальная система сбора данных (рис. 1), включающая в себя три измерительных канала.

Блок БЭ содержит трехканальный усилитель УС, схему управления СУ, управляющий микропроцессор МП, АЦП и блок питания БП. Контроль температуры окружающей среды осуществляет прецизионный интегральный датчик температуры ДТ на основе микросхемы LM35, подключенный к одному из каналов АЦП. Потребление прибора от сети переменного тока напряжением 220 В составляло не более 1,5 ВА.

Выносные датчики прибора допускают длительную непрерывную работу при любой погоде как в полевых условиях, так и в условиях обсерватории с установкой ВД на постаменте или на измерительных столбах (ИС). Соединение ВД с БЭ осуществлялось при помощи экранированных кабелей типа UL2464 4С и 9С различной длины, в зависимости от расстояния до ИТ на ИС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Для проведения испытаний трехканального ЭВ был организован измерительный полигон (рис. 2) с техническим зданием (ТЕЗ) и измерительными столбами (ИС). В ТЕЗ была размещена регистрирующая аппаратура *РА* системы трехканального ЭВ, включающая в себя БЭ, СА и ПК. Всего было организовано пять ИТ — четыре на ИС (*C1–C4*), расположенных по обе стороны ТЕЗ, и одна ИТ (*C5*) — на выносной мачте над крышей этого здания на расстоянии 10 м от поверхности Земли. Датчики ЭВ располагались на ИС с разных сторон от корпуса ТЕЗ в направлении восток-запад. Крайние из этих ИС отстояли друг от друга по горизонтали на 30 м.

Измерительные столбы были расположены на различном фиксированном расстоянии друг от друга и от поверхности Земли, на которых поочередно или одновременно устанавливались разные исследуемые ВД в различном их сочетании.

Примерно в 50-ти метрах от измерительного полигона и ТЕЗ было расположено здание ионосферной станции с высокой и мощной антенной, излучение которой оказывало достаточно сильное влияние на измерения ЭП. Периодическая работа ионосферной станции помимо создаваемых искусственных радиопомех [6, 7] служила “элементом калибровки” всей измерительной системы трехканального ЭВ при сравнении ВД по чувствительности при их одновременной установке на один и тот же ИС. Следует отметить, что все ВД с периодичностью

Рис. 2. Расположение технического здания и измерительных столбов *C1–C5* с выносными датчиками на территории измерительного полигона

Рис. 3. Фрагменты одно-, двух- и трехсуточной двух- и трехканальной записи электрических полей в измерительных точках на измерительных столбах *C1–C5*

в 15 мин испытывали сильное электромагнитное воздействие с различной частотой, амплитудой и периодом излучаемого высокочастотного сигнала, после чего возвращались в обычный режим регистрации ЭП без смещения их “нулевого уровня”.

На рис. 3 показаны фрагменты записей ЭП для различных комбинаций и различных конструкций ВД в различные периоды времени года. Как видно из одно- и трехсуточных записей ЭП на различных ИС, а также из записи трехканального

ЭВ, ЭП в различных ИТ ведет себя по-разному и имеет в зависимости от положения ИТ относительно поверхности Земли, не совсем идентичный вид.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный действующий образец трехканального ЭВ и прошедшие длительные испытания опытные образцы датчиков для измерения ЭП различных видов и конструкций позволяют проводить непрерывные длительные измерения ЭП при различных погодных условиях. Получение данных в цифровой форме позволит накапливать эти данные, создать постоянно пополняемый банк цифровых данных и использовать эти данные для проведения различного вида исследований.

Анализ полученных данных показал, что ЭП и его динамика во времени в месте расположения датчиков в приземном слое атмосферы являются неоднородными, и изменения ЭП в разных измерительных точках, расположенных на различных высотах от уровня земной поверхности, здесь происходят под воздействием различных антропо-

генных и естественных процессов.

Создание многоканальных компактных всепогодных датчиков и современных систем ЭВ для регистрации ЭП в различных местах установки — это путь к получению непрерывной информации, в том числе о все возрастающей опасности, связанной с увеличением количества излучающей бытовой аппаратуры. С помощью таких приборов возможно проведение контроля и слежение за низкочастотными переменными ЭП для изучения их негативного влияния на среду обитания человека и на его здоровье.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. с. № 558241 G01W1/16. Ротационный преобразователь электрического поля атмосферы в переменный ток / Я. М. Шварц // Бюл. — 1977. № 18. [Inventor's certificate № 558241 G01W1/16. Rotary converter of the atmospheric electric field to AC current / Ya. M. Shvarts // Bul. — 1977. — N. 18. (In Russian)]
2. Датчик напряженности электрического поля "ПОЛЕ-2". Техническое описание и инструкция по эксплуатации. — Л.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1989. — 35 с. [Sensor of electric field intensity "FIELD-2". Technical description and manual. — Leningrad: USSR State Committee for Hydrometeorology, 1989. — 35 p. (In Russian)]
3. РД 52.04.168—2001. Наблюдения за атмосферным электричеством. Методические указания. — 2002. — 31 с. [Guidance document 52.04.168—2001. The observations of atmospheric electricity. Methodical instructions. — 2002. — 31 p. (In Russian)]
4. Измеритель электрического поля Vaisala EFM550. Проспект фирмы VAISALA. — 4 с. — URL: www.vaisala.com. [Meter of electric field Vaisala EFM550. The brochure of VAISALA. — 4 с. — URL: www.vaisala.com. (In Russian)]
5. Пат. РФ № 2397515 G01W1/16 G01R29/12. Устройство для измерения электрической проводимости атмосферы / Анисимов С. В. // Бюл. — 2010. [RF patent № 2397515 G01W1/16 G01R29/12. Device for measuring the electrical conductivity of the atmosphere / S. V. Anisimov // Bul. — 2010. (In Russian)]
6. Любимов В. В. Электрометрический вариометр // Датчики и Системы. — 2014. — № 2. — С. 47—48. [Lyubimov V. V. Electrometric variometer // Sensors and Systems. — 2014. — N. 2. — P. 47—48. (In Russian)]
7. Любимов В. В. Электрометрический вариометр: результаты испытаний датчиков различных конструкций // Будущего вопросы от света на наука. — 2016. Материалы за XII Международна научна практична конференция, 15—22 декември 2016 / Физика. — Том 16. — София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2016. — С. 66—82. [Lyubimov V. V. Electrometric variometer: test results of various sensors // Future issues from the world of science — 2016. Material of XII International scientific practical conference, 15—22 December 2016 / Physics. — Vol. 16. — Sofia: "Bial GRAD-BG" Ltd., 2016. — P. 66—82. (In Russian)]

Внимание!

Уважаемые читатели журнала "Датчики и системы"!

В 2016 году состоялись Международные конференции **IMCS-16** (июль, Южная Корея) и **EUROSENSORS-XXX** (сентябрь, Венгрия). На конференциях было представлено более 700 докладов, связанных с новыми разработками, исследованиями и применениями твердотельных преобразователей (сенсоров и актюаторов).

В редакции журнала "Датчики и системы" имеются материалы конференций в виде электронных версий расширенных тезисов докладов (2—4 стр.). Заинтересованные в получении этих материалов читатели могут обращаться по адресу datsys@mail.ru или по телефону **(495) 330-42-66**.